

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТОМОНИДАН ОММАВИЙ ТАДБИРЛАРНИ ЎТКАЗИШДА ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ ХУҚУҚИЙ ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Худайбердиев Абдурашид Абдирасулович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси маъмурий ҳуқуқ
кафедраси доценти ю.ф.б.ф.д. (PhD), доцент

Исроилов Обиджон Эркинович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси магистратура
“Ташкилий-тактик бошқарув” мутахассислиги тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7714933>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-mart 2023 yil

Ma'qullandi: 05-mart 2023 yil

Nashr qilindi: 10-mart 2023 yil

KEY WORDS

Биз оммавий тадбирларни ўтказишда ҳуқуқий асосини янада такомиллаштириш мақсадида ривожланган хорижий давлатларнинг тажрибасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

ABSTRACT

Мақолада оммавий тадбирларни ўтказишда жамоат тартибини таъминлаш бўйича хориж тажрибаси ва олимларнинг хулосалари ўрганилиб тегишли таклиф ҳамда тавсиялар берилган.

Мақолада оммавий тадбирларни ўтказишда жамоат тартибини таъминлаш бўйича хориж тажрибаси ва олимларнинг хулосалари ўрганилиб тегишли таклиф ҳамда тавсиялар берилган.

Юртимизда жаҳон ҳуқуқий тажрибаси ўрганиб чиқилиб¹, Ички ишлар органлари томонидан бугунги кунда оммавий тадбирларни ўтказишда жамоат тартибини ҳуқуқий таъминлаш Вазирлар маҳкамасининг, ИИВ буйруқлари билан тегишли тартибда норматив ҳужжатлар ишлаб чиқилган. Биз оммавий тадбирларни ўтказишда ҳуқуқий асосини янада такомиллаштириш мақсадида ривожланган хорижий давлатларнинг тажрибасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Япония полициясининг ташкилий тузилиши ва фаолиятида муайян марказлашганлик мавжуд бўлиб², Токио полиция бошқармаси ва бошқа префектурал штаблар устидан тегишли жамоат хавфсизлиги комиссиялари билан бирга, полиция бош бошқармаси ва маҳаллий полиция бошқармаларининг бошлиқлари раҳбарлик ва назоратни амалга оширадilar.

¹ Qushboqov S. Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil //O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali. – 2023. – T. 2. – №. 2 Part 2. – С. 49-52.

² Янгибаев А. Давлатнинг вакиллик органлари фаолиятида партиявий тузилмаларнинг ўрни ва аҳамияти //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2016. – Т. 30. – №. 1. – С. 89-92

Хитой Халқ Республикаси полиция тизими марказлаштирилган тизимларга киради. Бу тизим қуйидаги икки тузилмадан иборат: биринчиси бу мамлакат жамоат хавфсизлиги органлари, иккинчиси халқ қуроланган (ҳарбийлашган) полиция бўлинмалари³.

Хитой Халқ қуролланган (ҳарбийлашган) полиция бўлинмаларининг асосий вазифаси – давлат хавфсизлиги ва жамоат тартибини таъминлаш, давлатнинг муҳим объектларини қўриқлаш, халқ мулки ва фуқароларнинг ҳаёти хавфсизлигини таъминлаш, уруш даврида жанговар ҳаракатларни амалга оширишда ва муҳофаза қилишда Хитой армиясига қўмаклашиш. Ноқонуний оммавий тадбирлар ташкил этилса ёки оммавий тартибсизликлар содир этилганда Хитой халқ қуролланган полиция бўлинмалари ҳаракатга келтирилади. Қуролланган (ҳарбийлашган) полиция томонидан қурол ва махсус воситаларни қўллаш тартиби бевосита полиция тўғрисидаги қонун ҳужжатларида белгилаб берилган. Бу эса, С.Рустамов ва Ш.Қушбоқов таъкидлаганидек, ижро органлари фаолиятининг принциплари асосида ўтказилаётган ислохотларни тўлиқ рўёбга чиқаришга хизмат қилмоқда⁴.

Европа мамлакатлари орасида жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш соҳасида яна бир ўзига хос жиҳатга эга бўлган тизим Францияда шаклланган. Тарихан Европанинг бошқа давлатлари сингари марказлашмаган ва ҳокимиятнинг турли институтларига бўйсунган Франция полицияси бугунги кунда Ички ишлар вазирлиги тизимида бирлашган икки асосий марказий институт – Миллий полиция ва Жандармериядан иборат.

Франция Ички ишлар вазирлиги ўз фаолиятини икки соҳада амалга оширади. Биринчиси бевосита полиция фаолияти бўлса, иккинчисининг фаолияти ички ишлар, ижтимоий ва маъмурий соҳалардаги кенг қўламли турли хил муаммоларни ҳал этишда акс этади. Шу боис, Ички ишлар вазирлиги Миллий полиция ва Жандармерия фаолиятига раҳбарлик қилиши билан бирга, мамлакатда сиёсий партиялар ва бирлашмаларни рўйхатга олиш, маҳаллий ҳокимият органлари фаолияти устидан назоратни амалга ошириш, давлатнинг фуқаро муҳофазасини таъминлаш каби бир қатор ижтимоий-сиёсий вазифаларни ҳам амалга оширади.

Франция Миллий полициясига полициянинг барча функциялари, жумладан жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш функцияси ҳам юклатилган бўлиб, уларни самарали таъминлаш мақсадида, унинг таркибида йигирмага яқин бош бошқарма, бошқарма, марказ, институт ва хизматлар фаолият олиб боради⁵.

Миллий полиция таркибидаги Жамоат хавфсизлиги бош бошқармасининг асосий вазифаси бевосита жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашдан иборат. Бош бошқарманинг фаолияти қуйидаги асосий вазифаларни

³ Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров. Учебное пособие. Авторы-составители: А.С. Якубов и др. Академия МВД Республики Узбекистан, 2010. – Б. 118-125.

⁴ Рустамов С., Кушбоқов Ш. Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясининг жазони ижро этиш департаменти фаолиятидаги ўрни //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 28-31.

⁵ Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров. Учебное пособие. Авторы-составители: А.С. Якубов и др. Академия МВД Республики Узбекистан, 2010. – Б. 118-125.

амалга оширишга йўналтирилган: аҳолига ёрдам кўрсатиш; ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш; ҳуқуқни муҳофаза қилиш, хусусан катта бўлмаган миқдордаги зарар етказилиши билан боғлиқ жиноятларни суриштириш ва тергов қилиш; жамоат тартибини сақлаш ва қайта тиклаш.

Франция жандармерияси тергов ва полициянинг кундалик бошқа вазифаларини амалга оширишга қаратилган идоравий жандармерия ва асосий вазифаси жамоат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган мобил жандармерияга бўлинган бўлса-да, мамлакатда Денгиз жандармерияси, Ҳаво транспорти жандармерияси ва Ҳаво жандармерияси ҳам мавжуд.

Европа мамлакатлари орасида маъмурий ҳудудларда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш соҳасида яна бир ўзига хос тизим Германияда қарор топган. Германия давлат бошқаруви тизимида полиция асосий ўринлардан бирини эгаллаб⁶, ўз ичига Федерал ИИБ ва Ерлар ИИБларини қамраб олади. Ўлкалар ИИБлари Федерал ИИБнинг кўрсатмаларини сўзсиз бажаради, Федерал ИИБ эса субъектлар ваколатига кирадиган вазифаларга аралаша олмайди⁷. Мамлакатда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини асосан ўлкаларнинг полициялари амалга оширади.

Мамлакатда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш тизими марказлашмаган бўлиб⁸, ўлкалар ҳуқуқ-тартибот хизматлари махсус тартиб бўйича давлат органларидан фарқланади⁹. Ўлкалар полициялари тартибни сақлаш, криминал, сувда тартибни сақлаш, сафарбарлик, конституцияни қўриқлаш каби полиция идораларидан ташкил топган бўлиб, улар ичида жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш билан тартибни сақлаш полицияси шуғулланади. Мамлакатнинг ҳар бир ўлкасида ўз қонунчилиги ва идоравий ҳужжатлари амал қилса-да, тартибни сақлаш полициясининг фаолияти ҳамма ўлкаларда бир хил: ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва криминал полиция етиб келгунига қадар кечиктириб бўлмас тезкор-қидирув чора-тадбирларини амалга ошириш; йиғилиш, митинг ва намойишлар вақтида жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш; жамоат жойларида тартибни сақлаш, алоҳида аҳамиятга эга иншоотлар ва ҳукумат биноларини қўриқлаш; кўча ҳаракатини тартибга солиш ва йўл ҳаракати хавфсизлигига риоя этилишини назорат қилиш; ушланганларни конвой қилиш ва суд муҳокамалари вақтида қўриқлаб туриш; ёнғин хавфсизлиги, санитария-эпидемиология ва бозорларда савдо қилиш қоидаларига риоя

⁶ Козырин А.Н. Административное право зарубежных стран: Учебное пособие. – М., 1996. – С. 120

⁷ Полиция Германии: История и современность: учебное пособие / Антонов И.П.; Ред.: Алферов Л.М. – М., 2000. – С. 65.

⁸ Янгибаев А. К. Правовые основы участия политических партий в формировании органов государства в Узбекистане // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2015. – №. 24. – С. 67-71.

⁹ Лазерев В.В., Болтенко Ю.Н. Компетенция органов местного самоуправления Германии в сфере правопорядка // Местное самоуправление: теория и практика. Труды Академии Управления. – М., 1998. – С. 215.

этилишини назорат қилиш; паспорт тизимини назорат қилиш; умумқабул қилинган ўлчов ва оғирлик бирликларига риоя этилишини назорат қилиш; меҳмонхона, ресторан, бар, казино, лотерея¹⁰ ва тотализаторларда қоидаларга риоя этилишини назорат қилиш; ўрмонни қўриқлаш; маҳаллий фуқаро мудофаасини амалга ошириш; қаровсиз қолган вояга етмаганлар ва ўсмирларни назорат қилиш кабилардан иборат. Бир сўз билан айтганда, буларнинг барчаси профилактика десак тўғри бўлади. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳамда жиноятчиликка қарши курашиш давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бирига айланган¹¹.

Германияда маҳаллий ҳокимият органига раҳбарлик қилувчи шахс ҳудуддаги полиция ташкилотининг ҳам биринчи амалдори ҳисобланади. Бинобарин, айрим ўлкалар полициялари бутунлай ёки қисман давлатга қараса, баъзилари коммунал муассасалар ҳисобланади¹². Мамлакат жамоат тартибини сақлаш полициясида 160–165 минг нафар ходим хизмат қилади¹³.

Америка Қўшма Штатлари (АҚШ) – маъмурий ҳудудларда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш бўйича дунёда ўзига хос тизим ва илғор тажрибага эга бўлган давлат. АҚШда оммавий тадбирларни ўтказиш даврида жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш бевосита ҳуқуқни муҳофаза этувчи органлар зиммасига юклатилган бўлиб, улар уч тоифага бўлинади:

- 1) Федерал органлари;
- 2) Штат органлари;
- 3) Маҳаллий органлари.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларни сони АҚШда ҳар 1 минг аҳолига 2,5 – 3 штат бирлигидаги ходимлар тўғри келади¹⁴. АҚШда 40мингдан ортиқ полиция идора-агентликлари мавжуд бўлиб, мамлакатда уларнинг бошқарилишини мувофиқлаштириб

¹⁰ Янгибаев А., Алимов М. Йўл ҳаракати хавфсизлигини ҳуқуқий таъминлашнинг янги босқичлари // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 293-297

¹¹ Қушбоқов Ш., Таджиев Э. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган айрим тоифадаги маҳкумлар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тартиби // Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-44.

¹² Лазерев В. В., Болтенко Ю. Н. Компетенция органов местного самоуправления Германии в сфере правопорядка // Местное самоуправление: теория и практика. Труды Академии Управления. – М., 1998. – С. 217.

¹³ Полиция Германии: История и современность. – М. 2000. – С. 80–81.

¹⁴ Лозовский Д. Н. К вопросу о деятельности правоохранительных органов по обеспечению безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий международного уровня (зарубежная практика) // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2013. – № 11-2. – С. 24.; Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров. Учебное пособие. Авторы-составители: А.С. Якубов и др. Академия МВД Республики Узбекистан, 2010. – Б. 250-253.

борувчи марказий полиция идораси мавжуд эмас. Мазкур полиция идораларининг кўпчилиги уч мингдан ортиқ графликда жойлашган шерифлик идораларидир¹⁵.

Оммавий тадбирларни ўтказиш ва жамоат тартибини сақлаш тадбирлари асосан Штат полициялари ва маҳаллий орган полициялари томонидан амалга оширилади. Уларнинг ҳуқуқий асоси бўлиб Штат Конституциясида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар хизмат қилади. Штат полиция бошқармаси бошлиғи Штат губернатори томонидан тайинланади ва бевосита унга бўйсинади. Маҳаллий полиция органлари ўз навбатида икки турга бўлинади: маҳаллий шаҳар полицияси ва округ полициясига. Штат, шаҳар, округ миқёсида ўтказиладиган оммавий тадбирлар тегишли полиция органлари томонидан назорат қилинади ва тадбир даврида жамоат тартибини сақлаш чоралари кўрилади. Штат қонунчилигига асосан оммавий тадбир ташкилотчилари полициядан рухсат олиш учун тадбирни ўтказиш жойи вақти, давом этиш вақти, қатнашчиларни сони тўғрисида аниқ маълумот беришлари ҳамда уларга қатъий амал қилишлари лозим. Акс ҳолда қатнашчиларни сони белгиланган миқдордан ошиб кетса ҳам улар полиция томонидан жавобгарликка тортиладилар.

Кўп мамлакатларда оммавий тадбирларни ўтказиш қонунлар билан тартибга солинган¹⁶. Жумладан, Россияда оммавий тадбирларни ўтказиш 2004 йил 9 июндаги “Йиғилишлар, митинглар, намойишлар, кўча юришлари ва пикетлар тўғрисида”ги Федерал қонун¹⁷ ҳамда Россия Федерациясининг сайлов ва референдумлар тўғрисидаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади. Россия Федерациясининг қонун ҳужжатларида фақат оммавий тадбир тушунчаси эмас, балки, митинг, йиғилиш, намойишлар ва пикетларнинг ҳам тушунчаси белгилаб берилган. Шунингдек, юқорида қайд этилган қонунларда оммавий тадбирни ўтказиш принциплари¹⁸ белгилаб қўйилган бўлиб, улар қуйдагиларга асосланади:

- 1) қонунийлик;
- 2) оммавий тадбирларни ўтказишда иштирок этишнинг ихтиёрийлиги.

Мазкур давлат қонун ҳужжатлари талабларига кўра оммавий тадбир ташкилотчиси бўлиш учун ўтказиладиган тадбир туркумига қараб, қуйидаги талаблар қўйилган:

- Россия Федерациясининг фуқароси бўлиши шарт;
- митинг ва йиғилишлар ташкилотчиси бўлиши учун - 16 ёшга тўлган бўлиши керак;

¹⁵ Кваша Л.Ф. Особенности правового статуса шерифа и его значение для правового регулирования деятельности местной милиции // Местное самоуправление: теория и практика. – М., 1998. – С. 197.

¹⁶ Маҳмудходжаева У. Боладан алоҳида яшаётган ота (она) нинг ота-оналик ҳуқуқларини амалга ошириш муаммолари //ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 48-53.

¹⁷ Маҳмудходжаева У. Ички ишлар органлари томонидан ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш соҳасида ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш масалалари //ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 161-167.

¹⁸ Норбутаев Э.Х. Административно-процессуальные основы лицензирования оборота гражданского и служебного оружия в Республике Узбекистан //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 29.

– намоиш, кўча юришлари, пикетлар ва бошқа оммавий тадбирлар ташкилотчиси бўлиши учун – 18 ёшга тўлган бўлиши шарт¹⁹.

Шу билан бирга, мазкур қонунчиликда оммавий тадбир ташкилотчисининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳам белгиланган бўлиб, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш принциплари инобатга олинган²⁰.

Россия Федерациясининг “Йиғилишлар, митинглар, намоишлар, кўча юришлари ва пикетлар тўғрисида”ги қонуннинг 8-моддасида оммавий тадбирнинг ўтказилиш жойи тўғрисидаги тушунча, айрим жойларда оммавий тадбир ўтказилишини тақиқлаш ёки чеклаш шартлари берилган²¹.

Бунда оммавий тадбир ўтказилиши бино ва иншоотларнинг бузилиши хавфини келтириб чиқармаса ёки ушбу оммавий тадбир иштирокчиларининг хавфсизлигига бошқача тарзда таҳдид қилмаса, мазкур тадбир унинг мақсадлари учун яроқли ҳар қандай жойда ўтказилиши мумкин. Таъкидлаш жоизки, бунда оммавий тадбир ўтказишда жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини тўлиқ таъминлаш принципи асосида ёндашилса, юқорида келтирилган ҳуқуқий нормаларда оммавий тадбир ўтказиладиган жойларга қўйиладиган талаблар етарли эмаслиги яққол намоён бўлади. Бизнинг фикримизча, бундай тадбирлар йўл ҳаракати ва ёнғин хавфсизликлари инобатга олинган бевосита оммавий тадбирлар ўтказиш учун мўлжалланган жойларда ўтказилиши лозим.

Россия Федерациясида оммавий тадбирларни ташкил қилиш ва ўтказиш маъмурий-ҳуқуқий тартибга солинган бўлиб, фуқароларга тинч мақсадда, қуролсиз тўпланиш, йиғилишлар, митинглар ва намоишлар, кўча юришлари ва пикетлар ўтказиш ҳуқуқини кафолатланган. Россиянинг 2004 йил 19 июлдаги “Йиғилишлар, митинглар, намоишлар, кўча юришлари ва пикетлар тўғрисида”ги қонунида “...тадбирнинг оммавий хусусияти очик, ҳар ким учун фойдаланса бўладиган эканлигида кўринади” дейилган²². Бу эса РФ фуқаролари, жамоат ташкилотлари ва диний бирлашмалар ташуббуси билан ўтказиладиган ҳамда фикрларни эркин ифодалаш ва шакллантириш, шунингдек мамлакатнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳаётига тааллуқли турли масалалар ва ташқи сиёсий масалалари бўйича талабларни илгари суриш

¹⁹ Барышников, М. В. Некоторые особенности обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий // Наука и практика. – М., 2014. – № 4 (61) – С. 10-13.

²⁰ Маҳмудходжаева У. М. Болаларнинг оилавий-ҳуқуқий мажбуриятларини тартибга солишни такомиллаштириш масалалари //SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 199-207.

²¹ Камиллов М. А. Соотношение дефиниций «массовые мероприятия», «публичные мероприятия» и «массовые публичные мероприятия» в российском праве // Журнал научных и прикладных исследований. 2016. – № 2. – С. 56.

²² Калинина Н.С., Куракин А.В. Административная ответственность и ее реализация в сфере обеспечения правопорядка при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования // Административное и муниципальное право. – М., 2013. – № 3 (60). – С. 270-279.

мақсадида ижтимоий-сиёсий хусусиятга эга бўлган оммавий тадбирлар ўтказиши мумкинлигини белгилайди²³.

Тинч йиғилишлар ўтказиш ҳуқуқини амалга ошириш билан боғлиқ чекловлар белгилашнинг мақсадга мувофиқлиги шубҳа туғдирмайди, чунки ҳар қандай оммавий тадбирни ўтказиш вақтида бошқа шахслар ҳуқуқ ва эркинликлари, жамоат ахлоқи, тартиб ва хавфсизликнинг бузилиш хавфи мавжуд бўлади. Ушбу ҳуқуқни чеклаш мумкинлиги халқаро ҳуқуқ нормаларида ҳам назарда тутилганлиги бежиз эмас²⁴. Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг 21-моддасига мувофиқ ушбу ҳуқуқдан фойдаланиш жамоат хавфсизлиги, жамоат тартиби, аҳоли соғлиғи ва аҳолини муҳофаза қилиш ёки бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоялаш манфаатлари йўлида чекланиши мумкин²⁵. Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Европа конвенциясида миллий хавфсизлик ва жамоат тартиби²⁶ манфаатлари йўлида йиғилишлар эркинлиги, фикрни ифодалаш эркинлиги, эркинлиги чекланиши мумкинлиги назарда тутилган (9, 10, 11-моддалар)²⁷.

Мазкур чекловларга оммавий тадбирлар ташкилотчилари ва иштирокчилари учун белгиланган мажбурият ва тақиқлар киради²⁸, жумладан: тадбир ташкилотчисининг тадбир ўтказилиши ҳақида Россия Федерацияси субъектининг ваколатли давлат ҳокимияти органига ёки маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органига хабар бериш мажбурияти; тадбирни ўтказиш вақти ва жойига доир тақиқлар; ёнида қурол, шунингдек фуқаролар соғлиғига зарар ёхуд жисмоний ва юридик шахсларга моддий зиён етказиш учун атайин тайёрланган ёки мослаштирилган нарсалар олиб юришнинг тақиқланишини киритиш мумкин²⁹. Шу билан бирга қонунчиликда спорт, маданий-

INNOVATIVE

²³ Янгибаев А. Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни электрон шаклда юритиш тушунчаси ва ҳуқуқий асослари //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 123-127.

²⁴ Норбутаев Э. Х. Ички ишлар органларининг лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш фаолияти бўйича ваколатларини таҳлили //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 56-60.

²⁵ Лозовский Д. Н. К вопросу о деятельности правоохранительных органов по обеспечению безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий международного уровня (зарубежная практика) // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2013. – № 11-2. – С. 24.

²⁶ Кулдашев Н. А. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК СУБЪЕКТЫ ДЕЛИКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ //Третьи цивилистические чтения памяти профессора МГ Прониной. – 2021. – С. 111-114.

²⁷ Киличев Х. Особенности гражданско-правового статуса органов местного самоуправления в зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ) //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 876-884.

²⁸ Норбўтаев Э., Таджиев Э. Муқаддам судланган шахсларни қайта тарбиялашда ички ишлар органларининг роли //Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 16-19.

²⁹ Солодов И.А. Административно-правовое регулирование процедур проведения публичных мероприятий в Российской Федерации // Административное и муниципальное право. – 2009. – № 7. – С. 17-22.

томошабоп, реклама-тижорат³⁰ ва бошқа оммавий тадбирлар ўтказилиши билан боғлиқ чекловлар йўқлиги ҳуқуқий тартибга солиш соҳасидаги жиддий камчилик деб баҳоланади³¹. Оммавий тадбирлар билан боғлиқ муносабатларни Россияда тартибга солинишининг яна бир хусусияти Федерация субъектлари ва муниципал тузилмаларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солишга уринишлар анча кўп учрашидадир³². Бироқ ушбу норматив ҳужжатларда фуқаролар ва ташкилотларга бирор мажбурият ва таъқиқлар белгиланиши Федерал қонунчиликка зид келади, чунки уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини чеклайди.

Ҳозирги вақтда Россияда оммавий тадбирларни ўтказиш чоғида жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашни бевосита бажариш қонунларда аввало ички ишлар органлари зиммасига юклатилган. Россия Федерациясининг 2011 йил 7 февралдаги “Полиция тўғрисида”ги қонунининг 3-бобида полициянинг оммавий тадбир ўтказиш билан боғлиқ қуйидаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари берилган.

Бизнинг фикримизга, жисмоний таъсир этиш ва махсус воситалар қўллаш ҳолатларини бир-биридан ажратиб, алоҳида моддаларда ҳар бирининг қўллаш тартиби ишлаб чиқилиши лозим.

Фодаланилган адабиётлар:

1. Qushboqov S. Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil //O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 2 Part 2. – С. 49-52.
2. Янгибаев А. Давлатнинг вакиллик органлари фаолиятида партиявий тузилмаларнинг ўрни ва аҳамияти //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2016. – Т. 30. – №. 1. – С. 89-92
3. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров. Учебное пособие. Авторы-составители: А.С. Якубов и др. Академия МВД Республики Узбекистан, 2010. – Б. 118-125.
4. Рустамов С., Қушбоқов Ш. Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясининг жазони ижро этиш департаменти фаолиятидаги ўрни //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 28-31.
5. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров. Учебное пособие. Авторы-составители: А.С. Якубов и др. Академия МВД Республики Узбекистан, 2010. – Б. 118-125.
6. Козырин А.Н. Административное право зарубежных стран: Учебное пособие. – М., 1996. – С. 120
7. Полиция Германии: История и современность: учебное пособие / Антонов И.П.; Ред.: Алферов Л.М. – М., 2000. – С. 65.

³⁰ Махмудходжаева У. Суть и значение услуг, оказываемых органами внутренних дел за вознаграждение //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 298-303.

³¹ Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 265-267.

³² Камалов О. А., Кулдашев Н. А. Жамоат хавфсизлиги соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш //SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 5-9.

8. Янгибаев А. К. Правовые основы участия политических партий в формировании органов государства в Узбекистане //Законность и правопорядок в современном обществе. – 2015. – №. 24. – С. 67-71.
9. Лазерев В.В., Болтенко Ю.Н. Компетенция органов местного самоуправления Германии в сфере правопорядка // Местное самоуправление: теория и практика. Труды Академии Управления. – М., 1998. – С. 215.
10. Янгибаев А., Алимов М. Йўл ҳаракати хавфсизлигини ҳуқуқий таъминлашнинг янги босқичлари //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 293-297
11. Қушбоқов Ш., Таджиев Э. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган айрим тоифадаги маҳкумлар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тартиби //Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-44.
12. Лазерев В. В., Болтенко Ю. Н. Компетенция органов местного самоуправления Германии в сфере правопорядка // Местное самоуправление: теория и практика. Труды Академии Управления. – М., 1998. – С. 217.
13. Полиция Германии: История и современность. – М. 2000. – С. 80–81.
14. Лозовский Д. Н. К вопросу о деятельности правоохранительных органов по обеспечению безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий международного уровня (зарубежная практика) // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2013. – № 11-2. – С. 24.; Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров. Учебное пособие. Авторы-составители: А.С. Якубов и др. Академия МВД Республики Узбекистан, 2010. – Б. 250-253.
15. Кваша Л.Ф. Особенности правового статуса шерифа и его значение для правового регулирования деятельности местной милиции // Местное самоуправление: теория и практика. – М., 1998. – С. 197.
16. Маҳмудходжаева У. Боладан алоҳида яшаётган ота (она) нинг ота-оналик ҳуқуқларини амалга ошириш муаммолари //ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 48-53.
17. Маҳмудходжаева У. Ички ишлар органлари томонидан ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш соҳасида ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш масалалари //ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 161-167.
18. Норбутаев Э.Х. Административно-процессуальные основы лицензирования оборота гражданского и служебного оружия в Республике Узбекистан //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 29.
19. Барышников, М. В. Некоторые особенности обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий // Наука и практика. – М, 2014. – № 4 (61) – С. 10-13.
20. Маҳмудходжаева У. М. Болаларнинг оилавий-ҳуқуқий мажбуриятларини тартибга солишни такомиллаштириш масалалари //SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 199-207.
21. Камиллов М. А. Соотношение дефиниций «массовые мероприятия», «публичные мероприятия» и «массовые публичные мероприятия» в российском праве // Журнал научных и прикладных исследований. 2016. – № 2. – С. 56.

22. Калинина Н.С., Куракин А.В. Административная ответственность и ее реализация в сфере обеспечения правопорядка при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования // Административное и муниципальное право. – М., 2013. – № 3 (60). – С. 270-279.
23. Янгибаев А. Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни электрон шаклда юритиш тушунчаси ва ҳуқуқий асослари // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 123-127.
24. Норбутаев Э. Х. Ички ишлар органларининг лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш фаолияти бўйича ваколатларини таҳлили // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 56-60.
25. Лозовский Д. Н. К вопросу о деятельности правоохранительных органов по обеспечению безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий международного уровня (зарубежная практика) // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2013. – № 11-2. – С. 24.
26. Кулдашев Н. А. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК СУБЪЕКТЫ ДЕЛИКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ // Третьи цивилистические чтения памяти профессора МГ Прониной. – 2021. – С. 111-114.
27. Киличев Х. Особенности гражданско-правового статуса органов местного самоуправления в зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ) // Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 876-884.
28. Норбўтаев Э., Таджиев Э. Муқаддам судланган шахсларни қайта тарбиялашда ички ишлар органларининг роли // Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 16-19.
29. Солодов И.А. Административно-правовое регулирование процедур проведения публичных мероприятий в Российской Федерации // Административное и муниципальное право. – 2009. – № 7. – С. 17-22.
30. Махмудходжаева У. Суть и значение услуг, оказываемых органами внутренних дел за вознаграждение // Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 298-303.
31. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 265-267.
32. Камалов О. А., Кулдашев Н. А. Жамоат хавфсизлиги соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш // SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 5-9.